

УДК 159.99

ПРОБЛЕМА КОНФЛИКТА В ПСИХОЛОГИИ

THE PROBLEM OF CONFLICTS IN PSYCHOLOGY

©Серебрякова Т. А.

канд. психол. наук

*Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина (Мининский университет)**г. Нижний Новгород, Россия, e-serebrya@yandex.ru*

©Serebryakova T.

*Ph.D., Minin Nizhny Novgorod state pedagogical University (Minin University)**Nizhny Novgorod, Russia, e-serebrya@yandex.ru*

©Десятова С. В.

*Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина (Мининский университет)**г. Нижний Новгород, Россия, e-serebrya@yandex.ru*

©Desyatova S.

*Minin Nizhny Novgorod state pedagogical University (Minin University)**Nizhny Novgorod, Russia, e-serebrya@yandex.ru*

Аннотация. В статье находят отражение результаты ретроспективного анализа исследований как зарубежных, так и отечественных ученых в области проблематики конфликта. Несмотря на наличие достаточного количества публикаций по интересующей авторов публикации проблеме, ее разработка не утрачивает своего значения, что связано со сложностью и неоднозначностью самого феномена «конфликт».

Опираясь на анализ имеющихся исследований, авторы статьи пришли к заключению, что первые исследования, направленные на изучение конфликта, относятся еще к трудам древних мыслителей. Не случайно, как первый этап в разработке проблемы конфликта, авторы публикации и выделяют период Античной и Древнекитайской философии. Уже в трудах данных мыслителей конфликт рассматривается как социальная проблема, объективно связанная с межличностными отношениями и стремлением людей удовлетворять свои потребности.

В настоящее время в работах как зарубежных, так и многочисленных отечественных ученых конфликт рассматривается, в первую очередь, как социальный феномен. Краткому анализу некоторых психологических исследований по проблеме конфликта и посвящена данная публикация.

Abstract. The article reflects the results of the retrospective analysis of research of foreign and domestic scientists in the field of perspective of the conflict. Despite the presence of a sufficient number of publications of interest to the authors the problem, it has not lost its importance due to the complexity and ambiguity of the phenomenon «conflict». Based on the analysis of existing studies, the authors came to the conclusion that the first research aimed at the study of the conflict date back to the works of ancient thinkers. Not a coincidence as the first stage in the development of

the conflict the authors and distinguish between Antique and Ancient Chinese philosophy. Already in the writings of these philosophers' conflict is seen as a social problem, the objective associated with interpersonal relationships and people's desire to meet their needs. Currently in the works of both foreign and domestic many scientists conflict is seen primarily as a social phenomenon. A brief analysis of some psychological studies on the issue of the conflict and the subject of this publication.

Ключевые слова: общение, межличностные отношения, конфликт, конфликтная ситуация.

Keywords: communication, interpersonal relations, conflict, conflict situation.

«Единственная известная мне роскошь — это роскошь человеческого общения», — писал Антуан де Сент-Экзюпери. Но почему же люди не всегда ценят эту роскошь? Почему конфликтуют, взаимодействуя друг с другом?

В данной статье мы попытаемся найти ответы на эти вопросы. А для этого, в первую очередь, мы обратимся хотя бы к краткому анализу подходов к изучению феномена «конфликт».

Осуществленный нами анализ работ в области интересующей нас проблемы (труды Х. Корнелиуса, Д. Майер, Р. Фишера, К. Хорни, У. Юри; О. В. Алахвердова, В. И. Андреева, Ф. М. Бородкина, Н. В. Гришиной, Э. Э. Линчевского, М. М. Рыбаковой и т. д.) позволяют говорить о том, что к проблеме конфликта человек начинает обращаться очень давно: практически с того момента, как возникает человеческое общество, а сами люди начинают осознавать свою социально-психологическую сущность. Итогом этих первых попыток осмыслить феномен конфликта явились многочисленные произведения древнего эпоса. Многие сказания, предания, былины описывают всевозможные конфликтные ситуации и раскрывают пути их разрешения.

К далекой древности, а именно к идеям и трудам античных и древнекитайских мыслителей, относятся и первые попытки научного объяснения конфликта. Так, выдающийся древнегреческий философ Гераклит рассматривал конфликт как обязательный атрибут человеческого общества. По его мнению, общество без конфликтов существовать не может, поскольку все в мире рождается только через вражду и распри. Конфликты как следствие неравенства между людьми, вражды, ненависти их друг к другу трактуют конфликт Платон и Аристотель. Подобную мысль высказывает и древнекитайский философ Конфуций, утверждая в своих многочисленных трактатах, что конфликты порождаются неравенством и «непохожестью» людей, а также их многочисленными пороками: упрямством, лезть, корыстолюбием, себялюбием и т. д. анализируя труды Конфуция, Х. Корнелиус и Ш. Фэйр [1] отмечают, что уже в древности философы в качестве одного из основных средств предупреждения конфликтных ситуаций рассматривали организацию системы воспитательных мер, ориентированных на повышение нравственности — «улучшение нравов и устранение пороков» людей.

Появление в конце эпохи Средневековья идей гуманизма и индивидуализации объективно обуславливает новую веху в разработке проблемы конфликта. Выдающиеся мыслители этого времени, — Ф. Бекон, Т. Мор, Э. Роттердамский резко критикуют конфликтные формы существования общества, осуждают все возможные социальные столкновения и конфликты и выступают за мир и согласие между людьми. Именно в это время появляются и первые труды мыслителей, посвященные изучению причин возникновения конфликтов и путей их предупреждения. Так, Т. Гоббс и Дж. Локк в качестве основной причины конфликтов между людьми называют невозможность реального удовлетворения всех их потребностей. По мнению мыслителей, согласия достичь возможно

лишь в результате принуждения к нему людей. Другими словами, между людьми должен быть заключен некий общественный договор о бесконфликтном взаимодействии, соблюдение которого должно стимулироваться страхом наказаний [2]. Ф. Бекон же, как результат достаточно детализированного анализа причин возникновения конфликтов, выделяет материальные, политические и психологические условия их возникновения [2].

Весьма интересны взгляды на конфликт и его причины английского экономиста эпохи Просвещения А. Смита, который в разработанной им Теории нравственных чувств формулирует идею «любви к себе» [1], согласно которой определенная степень эгоизма человека, его корыстные интересы при условии их гармонии с общими устремлениями к благополучию и счастью позволит избежать конфликтных ситуаций в обществе. По мнению А. Смита (и, с нашей точки зрения, с этим невозможно не согласиться!) именно стремление человека к его собственному благополучию побуждает его к благоразумию и справедливости. Более того, именно благоразумие и справедливость, по мнению мыслителя, являются основными предпосылками, как предупреждения, так и разрешения конфликтов.

Таким образом, уже на первых этапах разработки проблемы конфликта мыслители предпринимают попытку объяснить сущность данного феномена с позиций его специфики как явления социального; исследуют причины конфликтов и пути их предупреждения и разрешения.

Являясь явлением социальным, особый интерес исследованию проблемы конфликта проявляют социологи и психологи. Так, представитель немецкой школы социологии Г. Зиммель, исследуя разнообразные формы социального взаимодействия, в качестве одной из таких форм выделяет конфликт. Согласно позиции данного исследователя [3], именно конфликт объективно является важнейшей формой общественного развития.

Психологи же, исследуя проблему конфликта, в первую очередь, обращаются к изучению его как психологического феномена. При этом исследователи обращают внимание на тот факт, что конфликт — это не что иное, как достаточно ярко эмоционально окрашенный способ разрешения возникающих противоречий, предполагающий активность субъектов взаимодействия. Прокомментируем сделанный нами вывод некоторыми определениями понятия «конфликт»:

– как трудно разрешимое противоречие, связанное с острыми эмоциональными переживаниями, трактуется конфликт «Психологическим энциклопедическим словарем» [4];

– как биполярное явление — противостояние двух начал, проявляющееся в активности сторон (субъектов конфликта), направленной на преодоление противоречий рассматривает конфликт Н. В. Гришина [5];

– как актуализировавшееся противоречие, противостоящие ценности, установки, мотивы определяет конфликт Б. И. Хасан [6] и т. д. Подобной точки зрения придерживается и А. Г. Здравомыслов, рассматривая конфликт как это важнейшую сторону взаимодействия людей в обществе, и, как следствие — «форму отношений между потенциальными или актуальными субъектами социального действия, мотивация которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и потребностями» [7, с. 32];

– а В. Н. Иванов [8] определяет конфликт как процесс, развитие действий сторон на пути поиска средств для сбалансированности, достижения согласия и сотрудничества.

Обобщив выше приведенные определения понятия «конфликт», можно сделать вывод о том, что конфликт — это такое отношение между субъектами социального взаимодействия, которое характеризуется их противоборством на основе противоположно направленных мотивов (потребностей, интересов, целей, идеалов, убеждений) или суждений (мнений, взглядов, оценок).

Выделяя в качестве основной причины возникновения конфликта проблемную ситуацию, ученые предпринимают попытку исследовать и такие его структурные

составляющие, как конфликтная ситуация и конфликтное взаимодействие (А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов [9]); стороны (участники) конфликта, условия протекания конфликта, образы конфликтной ситуации, возможные действия участников конфликта и исходы конфликтных действий (Л. А. Петровская [10]). Интерес ученых к изучению данных частных характеристик конфликта, с нашей точки зрения, можно объяснить тем, что противоречия, проблемные ситуации, являющиеся отправной точкой конфликтной ситуацией, не всегда приводят к ее возникновению, — трансформируются непосредственно в конфликт. Как установлено исследователями, конфликт возникает лишь в ситуации явной и острой несовместимости интересов и потребностей субъектов.

Первым ученым, кто обратил внимание на данную сторону конфликта, был Р. Дарендорф [11]. В дальнейшем данную особенность конфликта подробно исследует М. В. Башкин [12], делая вывод о возможном позитивном эффекте конфликтной ситуации для развития субъекта в случае, если противоречия к конфликту как таковому не приводят и его участники находят в себе силы прибегнуть к эффективному, бесконфликтному взаимодействию и с позитивным эффектом разрешить все возникшие проблемы. Не случайно еще одной стороной проблемы конфликта, объективно привлекающей внимание интерес исследователей, является проблема предупреждения и эффективного разрешения конфликтных ситуаций.

Одним из первых ученых, кто обратился к изучению механизмов поведения человека в конфликтных ситуациях, был З. Фрейд [13], попытавшийся объяснить конфликт с позиций специфики функционирования психики человека. Рассматривая психику как синтез таких структурных составляющих, как «Эго», «Ид» и «Суперэго», исследователь делает вывод о том, что сущность конфликта сводится к типичной для человека с рождения противоречивости психики, а именно — к объективно существующему конфликту сознательного и бессознательного. Другими словами, с точки зрения З. Фрейда, конфликтность является врожденным качеством человека. Если же наблюдается отягощенная социальная ситуация развития ребенка в семье — его конфликтность трансформируется в агрессивность.

Весьма интересным, по нашему мнению, как с теоретической, так и с практической точки зрения является исследование Р. Блейка и Дж. Моутона [14], выделивших следующие стратегии поведения человека в конфликтной ситуации:

– *сотрудничество*, направленное на поиск решения, удовлетворяющего интересы всех конфликтующих сторон;

– *компромисс*, предполагающий урегулирование разногласий через взаимные уступки участников конфликта;

– *избегание*, заключающееся в стремлении участников (или участника) конфликта выйти из конфликтной ситуации ее не решая, но, вместе с тем, не уступая своего, но и не настаивая на своем;

– *приспособление* как тенденция сглаживать противоречия, поступаясь своими интересами.

Идеи, сформулированные данными учеными, особую актуальность, на наш взгляд, приобретают в настоящее время, когда многие исследователи целенаправленно ориентированы на изучение путей, способов и механизмов эффективного разрешения конфликтных ситуаций. Особый интерес у данных исследователей вызывает разработка технологий ведения переговорного процесса, что является весьма актуальным для современного общества.

В данной публикации нами приведен лишь фрагментарный анализ исследований по проблеме конфликта. Вместе с тем, изученные нами материалы позволяют говорить, с одной стороны, о достаточной разработанности данной проблематики, а, с другой — об острой необходимости продолжения организации исследований в данной области. Несмотря на то,

что первый этап изучения феномена «конфликт» относится к глубокой древности — мы полагаем возможным определить его как период Античной и Древнекитайской философии (именно в это время, как мы отмечали выше, появляются первые размышления мыслителей по поводу данного феномена), — до настоящего времени конфликт как социальное явление остается исследованным недостаточно.

Особый интерес, с нашей точки зрения, представляет изучение с позиций психологии причин возникновения, закономерностей и механизмов течения, а также путей и способов предупреждения и эффективного разрешения конфликтов в трудовых коллективах, в частности, конфликтов, возникающих в педагогических учреждениях.

Список литературы:

1. Корнелиус Х., Фэйр Ш. Знакомство с понятием конфликт // Хрестоматия по социальной психологии. М.: Международная педагогическая академия, 1994. С. 234–248.
2. Дойч М. Разрешение конфликта (Конструктивные и деструктивные процессы) // Социально–политический журнал. 1997. №1. С. 202–212.
3. Запрудский Ю. Социальный конфликт: политологический анализ. Ростов–на–Дону: изд–во Ростовского ун–та, 1992. 341 с.
4. Большая психологическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2007. 544 с.
5. Гришина Н. В. Психология конфликта. 2-е изд. СПб: Питер, 2008. 544 с:
6. Хасан Б. И. Конструктивная психология конфликта. СПб.: Питер, 2003. 250 с.
7. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. Исследование конфликта на макроуровне. Теоретические предпосылки. Н. Новгород: Волго–Вятский кадровый центр, 1994. 197 с.
8. Иванов В. Н. Социальные технологии в современном мире. М.: Славянский диалог, 1996. 334 с.
9. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2004. 591 с.
10. Петровская Л. А. О понятийной схеме социально–психологического анализа конфликта // Теоретические и методологические проблемы социальной психологии. М., 1977. С. 128–131.
11. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социс. 1994. №5. С. 142–147.
12. Башкин М. В. Конфликтная компетентность: метод. указания / Яросл. гос. ун–т им. П. Г. Демидова. Ярославль: ЯрГУ, 2014. 72 с.
13. Фрейд З. Психология бессознательного: сборник произведений. М.: Просвещение, 1989. 426 с.
14. Хасан Б. И., Сергоманов П. А. Психология конфликта и переговоры. М.: Академия, 2006. 192 с.

References:

1. Kornelius Kh., Feir Sh. Znakomstvo s ponyatiem konflikt. Khrestomatiya po sotsialnoi psikhologii. Moscow, Mezhdunarodnaya pedagogicheskaya akademiya, 1994, pp. 234–248.
2. Doich M. Razreshenie konflikta (Konstruktivnye i destruktivnye protsessy). Sotsialno–politicheskii zhurnal, 1997, no. 1, pp. 202–212.
3. Zaprudskii Yu. Sotsialnyi konflikt: politologicheskii analiz. Rostov–on–Don, izd–vo Rostovskogo un–ta, 1992, 341 p.
4. Bolshaya psikhologicheskaya entsiklopediya. Moscow, Eksmo, 2007, 544 p.
5. Grishina N. V. Psikhologiya konflikta. 2-e izd. St. Petersburg, Piter, 2008, 544 p.
6. Khasan B. I. Konstruktivnaya psikhologiya konflikta. St.bPetersburg, Piter, 2003, 250 p.
7. Zdravomyslov A. G. Sotsiologiya konflikta. Issledovanie konflikta na makrourovne. Teoreticheskie predposylki. N. Novgorod, Volgo–Vyatskii kadrovyy tsentr, 1994, 197 p.

8. Ivanov V. N. Sotsialnye tekhnologii v sovremennom mire. Moscow, Slavyanskii dialog, 1996, 334 p.
9. Antsupov A. Ya., Shipilov A. I. Konfliktologiya. Moscow, YuNITI–DANA, 2004, 591 p.
10. Petrovskaya L. A. O ponyatiinoi skheme sotsialno–psikhologicheskogo analiza konflikta. Teoreticheskie i metodologicheskie problemy sotsialnoi psikhologii. Moscow, 1977, pp. 128–131.
11. Darendorf R. Elementy teorii sotsialnogo konflikta. Sotsis, 1994, no. 5, pp. 142–147.
12. Bashkin M. V. Konfliktnaya kompetentnost: metod. ukazaniya / Yarosl. gos. un–t im. P. G. Demidova. Yaroslavl, YarGU, 2014, 72 p.
13. Freid Z. Psikhologiya bessoznatelnogo: sbornik proizvedenii. Moscow, Prosveshchenie, 1989, 426 p.
14. Khasan B. I., Sergomanov P. A. Psikhologiya konflikta i peregovory. Moscow, Akademiya, 2006, 192 p.

*Работа поступила
в редакцию 14.12.2016 г.*

*Принята к публикации
17.12.2016 г.*